

O sagrado no imaginário do povo. Festa de N^a Sr^a da Assunção, Vilarinho da Castanheira

Susana Maria Vasconcelos Mesquita¹

Resumo: As festas representam, desde os mais remotos tempos, manifestações com dimensões de caráter sagrado e profano. Por trás de uma festa encontramos práticas envoltas em mistério, com origens longínquas que se apagam e alteram com o tempo. Um tema que se reveste de grande significado já que, destas, muitas vezes, não existem registos documentais acerca das suas origens. A recolha e partilha de testemunhos orais das comunidades locais, para além da memória, têm a vantagem de fortalecer o sentimento dos povos no que diz respeito à sua identidade.

1. Introdução

As festas são, talvez, uma das manifestações mais importantes de encontros e reencontros das comunidades (Barros & Costa, 2003). Se, por um lado, são uma forma de reunião e de convívio, entre os membros da comunidade local, com arraiais, fogo-de-artifício e comes e bebes, são, por outro, uma manifestação religiosa onde a fé se apresenta sob a forma de missas, procissões e cumprimento de promessas. De maior ou menor dimensão física e espiritual, é nestas alturas que as localidades se esforçam por atrair pessoas que vêm de localidades vizinhas e mesmo de além-fronteiras. O interior do país, cada vez mais despovoado, vê nestes acontecimentos uma forma de confraternizar dando motivo, muitas das vezes, a receber notícias de quem partiu e que se esforça por manter os laços que os unem àquele território (Barros & Costa, 2003). Desenvolvem-se assim ações, recorrendo ao património local, de forma a combater a “interioridade” e “marginalidade” que se tem vindo a registar nas últimas décadas (Camponês, 2014).

No caso concreto de Trás-os-Montes, esta região foi severamente afetada pelas correntes migratórias das décadas de 60 e 70 do século XX (Dias, 2019).

Nos últimos anos, o turismo tem vindo a ganhar destaque afirmando-se como uma “tábua de salvação” para os destinos que a ele recorrem para se afirmarem. Assim, a palavra “cultura” reveste-se de novos significados, e a memória, identidade local e tradição ganham destaque no novo turista, figura dinâmica que interpreta e personifica experiências. Os turistas são, assim, recetores ativos das tradições e estão dispostos a participar nelas tornando-se numa fonte rica de conhecimento e de divulgação, podendo, em certas situações produzir inovação, quer seja como incremento, levando à atribuição de prémios e classificações (e.g. Caretos de Podence a Património da Humanidade, as festas de Santo Estevão em Bragança) quer seja sob forma de mudança radical. O desafio dos territórios é, de facto, capturar o conhecimento tácito dos turistas e o significado deste não deve ser subestimado. Segundo Poon (1993.p.272) “a fonte importante de conhecimento são os clientes, a sua fonte de informação é tremenda e deve ser considerada por aqueles

¹ Susana Mesquita é mestre em Turismo, pela Universidade de Aveiro e Doutoranda em Turismo na mesma Instituição. Professora convidada no ISAG-Instituto Superior de Administração e Gestão na licenciatura de Turismo é também professora e formadora em diversas escolas e empresas. É investigadora na Unidade de Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP)..

que procuram satisfazê-los”. Atualmente, as pessoas estão dispostas a adquirir o que desejam por um valor mais elevado, de modo a usufruírem de uma experiência memorável. Num ambiente de elevada competitividade, a vantagem das experiências baseia-se no facto de serem singulares, únicas e, por isso, muito difíceis de copiar pela concorrência. Na perspetiva da “economia das experiências”, as organizações passam a atuar também como produtores de sensações. Por outro lado, Boswijk et al (2007) considera que uma economia de experiências é muito mais do que oferecer um palco para a criação de uma experiência, uma vez que o ponto de partida deve ser a experiência pessoal do indivíduo, o seu mundo quotidiano e o contexto da sociedade. Segundo o mesmo autor, todas as experiências são pessoais, algumas com maior ou menor carácter social e cultural, estando relacionadas com descoberta, aventuras e novas iniciativas. O aspeto comum a estas experiências é o facto de que estas têm um grande impacto emocional.

Tal como qualquer processo de inovação, a criação de sinergias entre agentes do destino, (institucional, tecnológico, cognitivo) é fundamental e, assim sendo, deve envolver as capacidades e competências dos agentes locais e regionais, trabalho de equipa entre culturas empresariais diferentes, contribuindo para o aumento do rendimento global e diminuição do risco. As sinergias tornam-se fundamentais visto que a experiência em turismo pressupõe um elevado nível de participação, quer da população local, quer do turista. Assim, quer para a obtenção de uma imagem positiva, quer de uma experiência única, é, de facto, necessária a existência de um trabalho conjunto, coeso e coerente entre os agentes locais do destino (Pine & Gilmore, 1998).

A necessidade de mudança pressupõe a incorporação da comunidade na experiência. Durante a estada, o turista espera passar momentos inesquecíveis que, mesmo acabada a experiência, permaneçam vivos na sua memória (Stamboulis & Skayannis, 2002).

Fig. 1 (ao lado)
Imagem de N^a Sr^a da Serra

Os visitantes estão cada vez mais envolvidos em definir e em criar os serviços e os produtos em vez de escolherem opções pré-definidas e pré-deseñadas. Estas atividades constituem, no entanto, uma pequena parte de um grande leque de práticas de turismo e experiências. O conceito de co-criação descreve uma dimensão importante de criação de valor no conceito de turismo atual. O consumidor atual atribui mais valor a produtos e a serviços em que sinta que teve alguma influencia na sua construção (Suntikul,T., Jachna,T., 2016).

A experiência envolve a criação de uma “historia” sobre um destino ou sobre uma região específica e é essa história que vou contar.

2. Enquadramento geográfico

O Distrito de Bragança (6542,96 km), integra, juntamente com o distrito de Vila Real (4238,2 km), o Alto Trás-os-Montes, antiga província de Trás-os-Montes. O concelho de Carraceda de Ansiães apresenta uma área de 281,8 km², subdividido em 14 freguesias (e.g. Amedo e Zedes, Belver e Mogo de Malta, Carraceda de Ansiães, Castanheiro do Norte e Ribalonga, Fonte Longa, Lavandeira, Beira Grande e Selores, Linhares, Marzagão, Parambos, Pereiros, Pinhal do Norte, Pombal, Seixo de Ansiães e Vilarinho da Castanheira). Atualmente conta com cerca 7.600 habitantes (Câmara Municipal de Carraceda de Ansiães, 2020). Caracterizada pela grande diversidade paisagística e de um importante testemunho do passado, encontramos neste território um património único, digno de ser visitado e vivenciado.

A paisagem, resultante do contraste do xisto e do granito, origina uma dicotomia morfológica presente na zona norte do concelho, denominada pelo povo por Frieira, devido ao seu clima severo e, a zona sul, a quem estes chamam de Ribeira. Desta dualidade resultou assim uma paisagem de rara beleza que confere a este concelho um património único que urge ser preservado.

O concelho de Carraceda de Ansiães integra assim a chamada Terra Quente Transmontana, juntamente com Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor. Esta designação não reflete

a realidade do clima do território já que, embora uma parte do concelho apresente um clima quase mediterrâneo, nas margens do Douro e nas suas ingremes encostas, no verão, as temperaturas atingem os 40^o Celsius, a outra apresenta invernos “gelados” fruto dos ventos de norte e de nascente, daí a denominação de Frieira (Cabral e Santandreu, 2006). Daí seja comum o ditado popular que diz que aqui temos 9 meses de inverno e 3 meses de inferno.

3. Contexto Histórico

Vilarinho da Castanheira constitui, juntamente com Pinhal do Douro, a mais extensa das freguesias do concelho. Localizada no extremo sudeste do concelho de Carraceda de Ansiães, estende-se do sopé da serra da Lousa até ao rio Douro. Foi, em tempos longínquos sede de concelho (1218-1853) tendo recebido forais de vários reis (D. Afonso II – 6 de dezembro de 1218, D. Dinis – 22 de julho de 1287, D. Pedro – 12 de junho de 1363 e D. Manuel I – 13 de julho de 1514) (Câmara Municipal de Carraceda de Ansiães, 2014). Teve também alcaide, “hospital” (localizado no Tenreiro), Casa da Câmara e cadeia (Cabral e Santradeu, 2006). Já no século XIX, 1836, perderá a sua autonomia sendo, em 1853, completamente extinto. A existência de um património de grande valor faz deste local um espaço com um valor único para a região.

4. Icnografia de Santos

Nem sempre o culto das imagens foi aceite no Cristianismo. Importa abordar alguns aspetos da religião para assim chegarmos à temática das festas populares, onde a icnografia de santos atinge, em alguns casos, o seu expoente máximo.

No cristianismo primitivo, período que vai desde a Ressurreição de Cristo até 325 D.C. com a celebração do Primeiro Concílio de Niceia, a mensagem era espalhada oralmente. Os Cristãos eram perseguidos por se recusarem a adorar os deuses romanos e a homenagear o imperador como ser divino e assim a clandestinidade marcou os primeiros tempos do Cristianismo, dando lugar ao aparecimento dos denominados mártires. Já no século II começaram

Fig. 2 Anjinho, presença popular nas festas

Fig. 3 Anjinho, presença popular nas festas

a aparecer pinturas nas catacumbas com temas do antigo e do novo testamento.

Foi no ano de 313 que o Cristianismo, através do Édito de Milão, se torna um culto permitido e em 380 é promulgado por Teodósio I passando a ser aceite como religião oficial. É assim que as imagens passam também a ser aceites no culto. Inicialmente a cruz e o Chi Rho (Cristograma) eram os elementos mais representados. Já no século VIII (ano de 717) Leão III, imperador bizantino, sobe ao poder e com ele leva uma enorme intolerância religiosa e o combate ao culto às imagens, pois, segundo ele a crença deve ser interior. Este imperador vai combater o crescente poder do clero no comércio de ícones e relíquias. No ano de 726 ordena a proibição do

culto às imagens e manda queimar e destruir todas as imagens que existiam em Constantinopla. Em 787 está de volta o culto das imagens, no II Concílio de Niceia. Confirmou-se assim, a legitimidade do culto das imagens sagradas. Neste II concílio não só a legitimidade das imagens é afirmada como também é reforçada a sua utilidade para a piedade Cristã “Quanto mais frequentemente estas imagens forem contempladas, tanto mais os que as virem serão levados à recordação e ao desejo dos modelos originários e a tributar-lhes, beijando-as, respeito e veneração”.

Fig. 4 Transporte à cabeça da imagem de N^a Sr^a da Serra

5. Devoção à Virgem Maria

A Idade Média (séc. X a XV) foi invadida por esta devoção quer através de sucessivas festas do calendário Litúrgico quer através de varias invocações de denominação “Santa Maria”. Surge a devoção do Rosário, as ladainhas e os hinos em honra de Maria. São inúmeras as igrejas e capelas dedicadas a Nossa Senhora bem como as procissões em sua honra que vêm, nesse período, homenagear a sua aparição (Dias, 2019). Nos séculos XVI e XVIII, com as manifestações protestantes, esta devoção vai ganhar ainda mais força e é instituído com o papa Clemente VIII (1536 – 1605) a prática de coroar as imagens de Maria em sinal de realeza e grandiosi-

Fig. 5 Procissão, andor de N^a Sr^a da Fé

dade. Várias são as Ordens Religiosas consagradas a Nossa Senhora neste período. Os séculos XIX e XX atingiram, no entanto, o esplendor neste culto a Santa Maria. Foi neste período que novas festas de Devoção Mariana são criadas como a do Imaculado Coração de Maria. É também aqui que temos as grandes aparições de Maria e com elas o renascer das grandes peregrinações (Fátima 1917). É a 8 de dezembro de 1854, através da “Bula Ineffabilis Deus”, que Pio IX define o Dogma da Imaculada Conceição. Em Lourdes, 1858, Nossa Senhora disse a Bernadette “Eu sou a Imaculada Conceição”, confirmando a definição dogmática. Em 1 de novembro de 1950, na constituição apostólica Munificentissimus Deus, que o Papa Pio XII declarou a Assunção de Maria

Fig. 6 Volta da procissão em Vilarinho da Castanheira, Carrazeda de Ansiães

como um dogma: “Pela autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos como sendo um dogma revelado por Deus: que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, foi assumida em corpo e alma, na glória à mãe de Deus”.

A devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus é cantada há centenas de anos e está, indissociavelmente, ligada aos inícios da nacionalidade. Esta devoção do povo português foi, em grande parte estimulada pelos nossos reis que viram n’Ela a salvação para muitos dos seus problemas.

Logo com D. Afonso Henriques cresce a devoção da Mãe de Deus. Este, ainda menino é auxiliado por N. Sr^a, em Cárquere, Resende, ao ser beneficiado pelos seus favores e ao ser curado. Milagre esse que tinha sido anunciado a D. Egas Moniz ao qual aparece a Virgem para lhe comunicar como curar o seu pupilo. A sua afeição à Virgem foi testemunhada por inúmeras obras associadas a este rei (e.g. Construção do Mosteiro de Alcobaça, doações feitas à Sé de Viseu para iluminar permanentemente o Altar de Santa Maria, as 150 ermidas mandadas construir em honra de Maria e as várias peregrinações efetuadas a lugares consagrados à Virgem). Foi neste reinado que o reino de Portugal ficou sob a Sua proteção, facto confirmado num pergaminho de Alcobaça com selo Real, escrito na Sé de Lamego.

Esta devoção é mantida ao longo dos vários reinados, mas é com D. João IV que Nossa Senhora da Conceição é eleita Padroeira de Portugal. Aqui o rei prometeu e jurou confessar e defender, com sacrifício da própria vida se necessário fosse, que N. Sr^a tinha sido concebida sem pecado original. Mandou também cunhar medalhas de ouro e prata, cujo reverso tinha a imagem de N. Sr^a da Conceição sobre o globo e a meia-lua, com a data de emissão. Estas medalhas foram o primeiro feudo atribuído a N. Sr^a, em Vila Viçosa, realizado em 1648.

Esta devoção mantém-se até aos nossos dias e está presente nas mais diversas manifestações de Fé.

6. A festa de Nossa Senhora da Assunção

Esta festa está profundamente enraizada nas populações já que são várias as paróquias, vilas, aldeias e cidades que têm a invocação de Nossa Senhora da Assunção (e.g. Vilas Boas em Vila Flor e Vilarinho da Castanheira em Carrazeda de Ansiães, ambas da Diocese de Bragança).

A maioria dos que a celebram e assistem aos festejos ignora o significado desta celebração. Segundo a tradição cristã, à morte da Virgem Maria dá-se o nome de dormição, uma vez que para os cristãos este acontecimento não é de forma alguma doloroso ou triste. Segundo a igreja, depois da Ascensão de Cristo aos Céus, Maria “estava doente de amor e de saudade”. O ano da sua morte terá sido ainda an-

Fig. 7 Santuário de N^a Sr^a da Assunção, Vilarinho da Castanheira

tes da dispersão dos apóstolos, no monte Sião, no mesmo local onde Jesus terá celebrado os Mistérios da Eucaristia e onde o Espírito Santo terá descido sobre os apóstolos. Esta terá sido a primeira Igreja de Santa Maria do Monte Sião. A crença diz que a Virgem, terá também ressuscitado como o seu Filho e terá subido aos Céus, como Mãe de Deus. Foi assim assumpta em corpo e alma “Glória Celestial”. De acordo com a tradição oral da Igreja católica, a Virgem terá adormecido em 15 de Agosto de 43 D.C. e acordado quando estava a ser levada pelos anjos de Deus para o Céu (Assunção aos Céus). Também é conhecida como Nossa Senhora da Glória ou Nossa Senhora da Guia (Barros & Costa, 2003).

Este tema antiquíssimo foi instituído na Baixa Idade Média e inicialmente era visto como uma Ressurreição ao terceiro dia à semelhança da Paixão de Cristo. Mais tarde, no século XIII terá desaparecido esta interpretação para passar a ser visto como uma subida aos Céus, em corpo e alma, isoladamente ajudada pelos anjos.

7. A festa em Vilarinho da Castanheira

O Santuário de Nossa Senhora da Assunção é um local amplo constituído por capela principal, duas pequenas capelas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Lurdes. O conjunto é completado pela casa dos Milagres e por um bonito coreto de onde podemos observar, numa paisagem

de rara beleza, outros três importantes santuários Marianos, em Vila Flor, o de Nossa Senhora da Assunção, na Serra de Bornes, o de Nossa Senhora das Neves e, por fim, na Serra da Nogueira, o de Nossa Senhora da Serra. Tal como habitualmente, a história deste local prende-se com uma anterior devoção a Nossa Senhora da Serra, da qual ainda existe uma imagem que se encontra guardada na Capela da Nossa Senhora do Rosário (Vilarinho da Castanheira), registo presente nas Memórias Paroquiais de 1758 (Feio, 2019). A tradição ditava que esta imagem, de raro valor, fosse transportada à cabeça e não em andor. Nas últimas festas, fruto do envelhecimento da população, já não existe quem carregue esta imagem. Tal como muitas outras, também a capela da nossa Senhora da Assunção resulta da promessa de um casal de emigrantes do Brasil, Mário Eurico e Maria da Purificação que, como consta na lápide colocada na fachada principal, em 1955 encomendaram a edificação deste local de culto. A quando da sua construção, a atual capela da Senhora da Assunção ocupou o lugar de uma pequena ermida anteriormente existente onde estava a imagem de N. Sr^a. da Serra, a quem o povo chamava a Senhora da Assunção Velha. É assim que o culto anterior, de Nossa Senhora da Serra dá lugar ao da Nossa Senhora da Assunção.

A origem desta festa estende-se no tempo e atualmente, devido ao envelhecimento da população e à emigração, tem vindo a perder dimensão. De acordo com testemunhos locais, os andores a saí-

rem no dia da festa são cada vez em menor número devido às dificuldades de encontrar pessoas para os transportarem. Nos últimos anos, saíram dezas-seis andores, onze dos quais preparados “à moda antiga”. Continua, no entanto, a representar um dos acontecimentos mais importantes para os habitantes desta localidade.

A festa da Senhora da Assunção decorre no primeiro fim de semana de Agosto, domingo e segunda-feira, em Vilarinho da Castanheira. Esta festa é uma das mais importantes do distrito e é composta por uma procissão com vários andores que dura dois dias. Para além da celebração de missa solene pelas 18:30 de domingo, na Igreja Matriz, dedicada a Santa Maria Madalena, segue-se uma procissão em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Assunção, onde desfilam vários andores. O último andor é sempre o de Nossa Senhora da Assunção. As figuras transportadas são profusamente ornamentadas, pelos locais e pela comissão de festas, com flores naturais, artificiais e cetins. As zeladoras de cada imagem faziam, individualmente, um peditório pelo povo para as despesas com os andores; em seguida, escolhiam um “local secreto” onde a armação dos andores em madeira era efetuada. Depois dessa operação, o andor era enfeitado pelas mordomas. Era proibido dar informações para fora acerca dos andores, mas procuravam descobrir pormenores dos outros andores, não para fazer igual, mas para fazer diferente e mais bonito. A base da ornamentação era constituída por cetins de várias cores, com pregas e folhos. No domingo de festa, pela manhã, o Pároco, em procissão, com a Banda de música, ia juntando os andores, cuja beleza e novidade era por todos admirada e comentada. Verdadeiras obras de arte!

O programa lúdico é variado. Para além da procissão e dos foguetes não faltam os concertos musicais, a banda filarmónica da terra e os “comes e bebes” que fazem as delícias de quem visita Vilarinho nestes dias. A caminhada é longa e apesar das altas temperaturas habituais, nesta época na região, a procissão até ao alto é acompanhada por vários fiéis e curiosos que acorrem ao local. São vários os andores que saem nesse dia da sua morada habitual.

No dia seguinte, segunda-feira, após uma celebração realizada no alto, na capela, a procissão regressa

à igreja matriz. Realiza-se também o “Leilão das prendas do bazar”. Os rapazes com jeito pegavam numa prenda, diziam o nome da ofertante e “Está em praça, quanto vale?” Depois iam surgindo as ofertas. Para animar, um dos rapazes segurava um garrafão com vinho e um copo, enquanto o primeiro dizia “o senhor que mandou os... euros faça o favor de se aproximar para beber” Se ao aproximar-se para beber, outro oferecesse mais, diziam “já não bebe” e este, para beber, subia a oferta. Era uma tarde com muita graça e bastante gente. Enquanto isto durava, alguns iam à igreja, onde estavam os mordomos a receber as promessas. Era, na hora do bazar, que os amigos se encontravam para recordar os bons velhos tempos, dar um xi-coração e pôr as vivências em dia. A festa terminava à noite com arraial, bailarico e fogo de artifício. Nesses dias, não existe margem para tristezas nem para lamentações.

8. Conclusão

Neste trabalho, pretendeu-se dar a conhecer uma das mais importantes festas de Carrazeda de Ansiães. Independentemente de todas as dificuldades esta manifestação cultural resiste ao passar do tempo. A ligação ao turismo e à economia das experiências é inevitável. Estes eventos de cariz popular enquadram plenamente nesta temática das experiências devido à grande carga emotiva existente. O turismo apresenta-se assim, quando planeado de forma sustentada, como uma das formas de dinamizar os territórios captando novos visitantes. Procurou-se, assim, registar testemunhos recolhidos entre os locais² e algumas memórias da minha infância onde assistia à dedicação que a minha avó paterna colocava na preparação do andor da Nossa Senhora de Fátima. Era um trabalho de amor e entrega. Grande parte do ano era passado a pensar nesse dia. Na época, era difícil entender o verdadeiro sentido deste trabalho onde tudo parava para dar lugar a esta tarefa. Rodeada de flores e cetins trabalhava o andor para que este fosse o mais falado. Na realidade, as tradições fazem parte da identidade dos povos e, dentro destas, as festas, com a sua mistura de sagrado e profano,

2. Padre José Vicente e Ana Marcos

atraem as multidões. As manifestações litúrgicas e lúdicas tornam-se assim em grandes salas de convívio onde, por umas horas, os dias da população local se enchem de alegria.

Bibliografia

- BARROS e COSTA (2003). “Festas e Tradições Portuguesas – Setembro e Outubro”, Rio de Mouro.
- BOSWIJK; THIJSSSEN e PEELEN (2007). The experience economy: a new perspective. Edição Pearson Education.
- FEIO (2019). “Locais de culto Mariano” Terras de Brança e Zamora, Porto.
- CABRAL e SANTANDREU, R. (2006). Carrazeda de Ansiães, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.
- CAMPONÊS (2014). A Festa de Santo Estêvão em Ousilhão: Agentes e dinâmicas culturais nas Festas de Inverno do Nordeste Transmontano (Doctoral dissertation, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa).
- DIAS, C. (2019). A devoção do povo português a Nossa Senhora nos tempos modernos. História: revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 4.
- PINE, GILMORE (1998). “Welcome to the Experience Economy”. In Harvard Business.
- POON, A. (1993). “Tourism, technology and competitive advantage. Wallingford. CAB International”.
- STAMBOULIS e SKAYANNIS (2002) Innovation strategies and technology for experience based tourism. In Tourism Management. Vol. 24 (1). pp.35-43.
- SUNTIKUL e JACHNA (2016). The co-creation / place attachment nexus, Tourism Management 52, pp. 276-286.

Fig. 8 (ao lado)
Imagem de N^{ra} Sr^a da Assunção

IMAGENS	SANTA(O)
	N^a Sr^a da Assunção 15 agosto Atributos: Doze estrelas na cabeça, uma meia-lua a seus pés.
	St^a Rita 22 maio Atributos: Espinho na testa, crucifixo, coroa de espinhos, Hábito negro dos Agostinhos.
	Imaculada Conceição 8 dezembro Atributos: Coroa, manto azul e túnica branca, lua, calcando a cabeça de uma serpente.
	N^a Sr^a da Fé 26 julho Atributos: O Menino Jesus tem na mão um cálice encimado por uma hóstia (Fé no Santíssimo Sacramento).
	N^a Sr^a da Boa Viagem 15 agosto Atributos: Barco, menino Jesus.
	St^a Eufémia 22 setembro Atributos: Lírio, espada gravada no peito, cruz, livro, leão ou um urso.
	São José 19 setembro Atributos: Vara de amendoeira, esquadro, martelo e ao Menino Jesus.
	St^a Maria Madalena Padroeira de Vilarinho da Castanheira 22 julho Atributos: Cabelos longos, soltos, coroa de espinhos, espelho, vaso de perfume, crucifixo. * Na procissão, vai à frente do andor de N ^a Sr ^a da Assunção

IMAGENS	SANTA(O)
	St^a Bárbara 4 dezembro Atributos: Mão direita a palma, símbolo do martírio. As três janelas da torre representavam para ela o mistério da Santíssima Trindade, a seus pés ou na paisagem, a espada do seu martírio e relâmpagos.
	N^a Sr^a das Graças 27 novembro Atributos: Raios (Graças) a saírem das mãos.
	Sagrado Coração de Jesus 2^a sexta feira, após a solenidade de Corpus Christi Atributos: Coração rodeado de chamas e espinhos de amor, manto vermelho.
	Menino Jesus Atributos: Na mão esquerda segura o globo/mundo e com a direita faz o gesto de abençoar. Rica indumentária
	St^o António 13 junho Atributos: Rosário à cintura, crucifixo, lírio, menino Jesus nos braços, livro, ramo de videira. Hábito de franciscano.
	São Sebastião 20 janeiro Atributos: Despojado de vestuário, ostentando rosto imberbe e cabelo comprido. Corpo cravado de fechas que representam a peste, com o corpo preso a um tronco de árvore ou coluna.
	N^a Sr^a de Fátima 13 maio Atributos: Coroa, manto e túnica branca debruada a ouro, rosário, nuvem e azinheira e pombas
	O Divino Reizinho Atributos: Raios (Graças) a saírem das mãos.